

PLAN ESTRATÉGICO

2026

UNA ESTRATEGIA A TRES AÑOS PARA
IMPULSAR NUESTRA MISIÓN

2029

PREVIEW

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	002	Objetivo 3	007
Introducción	003	Objetivo 4	008
Resumen Ejecutivo	004	Cronograma	009
Objetivo 1	005	Más Fuertes Juntos/as	010
Objetivo 2	006		

Revisiones abiertas de preprints.

**Para todos/as los/as
investigadores/as.**

La misión de PREreview es promover una mayor apertura y equidad en la revisión por pares académica, empoderando a todas las personas investigadoras y expertas para que participen en la revisión de preprints y otros productos de investigación, con las herramientas y el apoyo comunitario que necesitan.

Una Visión Audaz

Más Fuertes Juntos/as

Juntos/as estamos construyendo un futuro más abierto, equitativo y colaborativo para la difusión y evaluación del conocimiento.

En PREReview, desafiamos el *status quo* que frecuentemente concentra el poder en manos de las empresas editoriales antes que en las de quienes realizan las investigaciones científicas o de las comunidades que deberían beneficiarse de ellas. Para nosotros/as, cualquier persona con conocimientos pertinentes debería estar capacitada para ofrecer devoluciones que orienten la dirección de la investigación científica.

Guiados/as por esta visión y anclados/as en nuestros valores de *apertura, equidad y cuidado* como práctica recíproca, hemos establecido los **objetivos que conducirán nuestro trabajo durante los próximos tres años**. En este tiempo, nos abocaremos a:

- **Expandir nuestra infraestructura para la revisión por pares modular, descubrible e integrada**, mediante el incremento de las revisiones de distintos productos de investigación, la colaboración con plataformas de publicación de datos para promover la revisión modular, y el desarrollo de nuevas funciones de emparejamiento en nuestro sitio web.
- **Cultivar un ecosistema global y comunitario de revisión abierta por pares**, expandiendo nuestros esfuerzos de traducción y localización, aumentando la cantidad de revisiones publicadas en idiomas distintos del inglés, y fortaleciendo nuestros programas de capacitación, de revisión colaborativa, de PREReview Champions y de Clubes.
- **Ampliar la participación para crear sistemas de conocimiento más justos**, mediante la creación conjunta de vías para que estudiantes y personas con experiencias de vida puedan hacer contribuciones significativas en la revisión de productos de investigación, como preprints y conjuntos de datos.
- **Potenciar nuestro impacto a través del liderazgo compartido y el crecimiento sustentable**, asegurando un financiamiento diversificado, creando consejos consultivos globales y centrando nuestras comunicaciones en las experiencias e historias de la comunidad.

¡Esperamos que te unas a nosotros/as en este camino!

Dra. Daniela Sadler
Directora Ejecutiva, Cofundadora, PREReview

Objetivo 1

Expandir nuestra infraestructura para la revisión por pares modular, descubrible e integrada

Fundamento

El cambio hacia una revisión por pares más abierta y equitativa requiere de infraestructura diseñada para y por la comunidad. Es decir, sistemas que permitan hacer devoluciones modulares de distintos productos de investigación, que reconozcan y valoren la labor de los colaboradores, y que estén conectados con ecosistemas académicos abiertos y con propósito.

Objetivos Clave

- Ajustar y expandir funciones modulares y de código abierto para aumentar gradualmente hasta un 20% la cantidad de revisiones de productos de investigación que se publican cada mes con las contribuciones de una creciente diversidad de fuentes.
- Entablar sociedad con más de 10 revistas científicas, servidores de preprints y repositorios de datos para crear rutas bidireccionales para la revisión comunitaria de manuscritos y conjuntos de datos (por ej., vía un botón de PREreview o integraciones con COAR Notify, ORCID y OpenAlex).
- Desarrollar herramientas personalizadas que potencien la colaboración y la detección de experticia, para llevar la tasa de respuesta a solicitudes de revisión del promedio actual de 10% a un 30%.

Objetivo 2

Cultivar un ecosistema global y comunitario de revisión abierta por pares

Fundamento

Transformar la comunicación científica requiere de una red global, multilingüe y localmente situada de expertos/as que lideren culturas de evaluación abiertas e igualitarias en sus propias comunidades.

Objetivos Clave

- Traducir y localizar los flujos de trabajo para revisar preprints y conjuntos de datos, así como otros recursos importantes, a más de 5 idiomas.
- Capacitar y apoyar a más de 100 Champions de todo el mundo mediante programas co-creados, sistemas de mentoría y una comunidad de práctica.
- Organizar más de 50 eventos liderados por la comunidad, virtuales o presenciales (por ej., Live Reviews, review-a-thons, talleres, reuniones regionales, etc.).
- Brindar apoyo en la creación y continuidad de 50 nuevos Clubes PREreview, cada uno de los cuales aportando un promedio de 3 revisiones por año.
- Incrementar en un 10% el número de revisiones publicadas en idiomas distintos del inglés.

Objetivo 3

Ampliar la participación para crear sistemas de conocimiento más justos

Fundamento

Actualmente, gran parte de la investigación y la evaluación científica es definida por un reducido grupo de expertos acreditados. Construir sistemas de investigación y evaluación más justos e inclusivos implica valorar y estimular la participación de aquellos sectores históricamente excluidos, particularmente estudiantes e investigadores en formación, además de personas con experiencias de vida como pacientes, defensores de pacientes y cuidadores. Con base en nuestras herramientas y recursos existentes, PRereview está en condiciones de expandir la participación en la revisión por pares a lo largo de contextos educativos y comunitarios, reconociendo el conocimiento esencial que estos colaboradores poseen.

Objetivos Clave

- Co-diseñar y probar 2 modelos de revisión, nuevos u optimizados, que se centren en las necesidades y experiencias de pacientes, defensores de pacientes, cuidadores y estudiantes, para posibilitar y respaldar su valiosa participación en la evaluación de la investigación científica.
- Desarrollar más de 5 funciones en nuestra plataforma que promuevan el sentimiento de pertenencia, el reconocimiento, y la participación sostenida entre los/as revisores/as, con particular atención a pacientes, defensores de pacientes, cuidadores y estudiantes.
- Involucrar a la comunidad en la creación de más de 30 piezas comunicativas que destaquen las perspectivas de pacientes, defensores, cuidadores y estudiantes como parte integral de la producción y evaluación del conocimiento.

Objetivo 4

Potenciar nuestro impacto a través del liderazgo compartido y el crecimiento sustentable

Fundamento

Los cambios culturales perdurables ocurren cuando las comunidades se ven a sí mismas como protagonistas de la misión y cuando el impacto se mide y difunde abiertamente. Para que PREreview pueda prosperar a largo plazo, nuestro crecimiento debe basarse en un financiamiento diversificado y alineado a nuestros valores, así como en una planificación impulsada por la comunidad.

Key Objectives

- Presentar un plan de sustentabilidad y diversificación de financiamiento que asegure más de 3 subvenciones multianuales en colaboración con instituciones filantrópicas, académicas, gubernamentales y del sector público.
- Sostener un Consejo Comunitario global con más de 10 miembros que representen diversas geografías, disciplinas y trayectorias de vida, para que presenten asesoramiento en materia de gobernanza, planificación y estrategia.
- Publicar informes de impacto anuales que combinen perspectivas comunitarias cualitativas con indicadores cuantitativos.
- Aumentar el alcance de las comunicaciones en un 200% mediante estrategias de narrativa multilingüe y campañas centradas en la comunidad.
- Expandir la capacidad de nuestro equipo contratando especialistas en marketing y desarrollo.
- Expandir la capacidad de nuestro equipo contratando especialistas en facilitación estratégica y capacitación.

Un cronograma trianual

A la Velocidad de la Confianza

Para 2029, esperamos transformar las pautas de la evaluación científica para que reflejen los valores de equidad, apertura y cuidado.

Esta transformación nos acercará a un mundo donde la confianza sea creada en conjunto, el poder sea compartido, y la investigación se realice *con* las comunidades y no sólo *sobre* ellas.

Para Llegar Lejos Vamos Juntos/as

El cambio que buscamos generar no puede ser impulsado sólo por una persona, organización o sector.

Este tipo de cambio sistémico exige cooperaciones fundadas en un propósito compartido: coaliciones de entidades dispuestas a priorizar el bien común por sobre la ganancia individual, que comprendan que nuestra mayor fortaleza yace en nuestras diferencias.

- Servidores de preprints
- Repositorios de datos
- Bibliotecas
- Instituciones de investigación
- Organismos de financiamiento
- Servicios de infraestructura abierta
- Revistas científicas
- Organizaciones sociales
- y TÚ!

Contáctanos para conocer cómo asociarte a PRereview a través de nuestro nuevo modelo de **Membresía Organizacional**, para apoyar el objetivo compartido de construir una revisión de pares más abierta e igualitaria.

 www.prereview.org

 community@prereview.org

